

UDK: 796.08:159.947.5

SPORT FAOLIYATI MOTIVLARINING NAMOYON BO‘LISHI TAHLILLARDA.

Qodirjon Arzibayev

O‘zbekiston milliy universiteti dotsenti

Sportsmen4959@mail.ru

Tel: (99) 435-49-59

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti p.f.n., dotsenti F.Turdiyev taqrizi ostida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155110>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sport faoliyati motivlari muammosi yuzasidan o‘tkazilgan tadqiqotlar, muammo yuzasidan ishlagan olimlar fikr va muloxazalari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sport, faoliyat, motiv, motivatsiya, psixologik, faollik, tadqiqot, olim, fikr, sportchi, qoniniyat, mexanizm, manbalar, tahlil.

THE APPEARANCE OF MOTIVES FOR SPORTS ACTIVITY IN ANALYSIS.

Abstract. This article presents studies conducted on the problem of motivation for playing sports, opinions and comments of scientists dealing with this problem.

Key words: sport, activity, motive, motivation, psychological, activity, research, scientist, thought, athlete, validity, mechanism, resources, analysis.

ПОЯВЛЕНИЕ МОТИВОВ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНАЛИЗАХ.

Аннотация. В данной статье приводятся исследования, проведенные по проблеме мотивации занятий спортом, мнения и комментарии ученых, занимающихся данной проблемой.

Ключевые слова: спорт, деятельность, мотив, мотивация, психологическая, деятельность, исследование, ученый, мысль, спортсмен, обоснованность, механизм, ресурсы, анализ.

Ma'lumki, sport faoliyati sportchilar motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Har bir sportchi sportdagi yutuq va mag'lubiyatni turlicha qabul qiladi. Ayrim sportchilarni g'alaba ruhlantirsa, boshqalariga aks ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Mag'lubiyat ham sportchilarga bir xil ta'sir ko'rsatmaydi. Bu masalani oydinlashtirish maqsadida kurash sporti bo'yicha trener bilan bo'lgan suhbat jarayonida ma'lum bo'lishicha, ular oldida iqtidorli bolalarni ajratish muammosi emas balki ularda ushbu sport turiga nisbatan fidokorlik va muhabbat tuyg'usini singdirish vazifasi turganligini ko'rsatdi.

Aksariyat trenerlarning ta'kidlashicha, kurash sportiga nisbatan bolalarning qobiliyatini aniqlash uchun 3-4 haftaning o'zi yetarli bo'ladi., biroq ko'pincha aynan tengdoshlari orasida ajralib turuvchi birmuncha iqtidorlilar saralanadi. Trener o'smirlar bilan bo'lgan faoliyatida yana o'ziga xos paradokslarga duch keladi. Bu jarayonda sport natijalarining dinamikasi har doim ham oldindan bashorat qilinganidek bo'lmaydi.

Qobiliyatli umidli o'spirin birdaniga rivojlanishdan to'xtaydi, kechagi o'rta xol bola kutilmaganda oldingi qatorga o'tib oladi. Ko'pincha bu omillarni tushuntirishda atrofdegilarni

ta'siri ham qiziqishlarning o'zgarishi bilan bog'lanadi. Ayniqsa, qadr-qiyamatini qayta baholash sportchining bir yosh kategoriyasidan boshqa yosh davriga o'tish jarayonida sodir bo'ladi. Moskva sport psixologiyasi maktabi asoschisi P.L.Rudik fikricha, faoliyat (sport faoliyati) – bu insonning o'z ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishga qaratilgan harakatlari majmui bo'lib, quyidagi sxemadan iborat: ehtiyojlar, motivlar, maqsad, harakatlar, faoliyat natijasi. Faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari uning ijtimoiy xarakteri, maqsadliligi, rejalashtirish, tizimlilikidir.

Sport faoliyatining motivlari dinamik namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Darhaqiqat, uzoq muddatli sport jarayonida bitta sportchi muntazam ravishda motivlarni o'zgartiradi. Lenengrad sport psixologiyasi maktabi asoschisi A.S. Puni sport faoliyati motivlari bo'yicha olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar asosida sportga rag'batlantiruvchi motivlar rivojlanishining dinamikasini belgilab berdi. Uning fikricha ular uch bosqichda namoyon bo'ladi:

Sport bilan shug'ullanishning dastlabki bosqichi. Bu davrda sport faoliyatiga kirishib ketishga bo'lgan dastlabki urinishlar amalga oshiriladi. A.S. Puni harakat qilishga undovchi motivlar – jismoniy mashqlarga anglanmagan qiziqish, tabiiy xarakterga ega bo'lishi, ushbu sport turi bilan shug'ullanish uchun qulay bo'lgan ekologik sharoitlar bilan bog'liq hamda ko'pincha burch elementlarini o'z ichiga olashi bilan tavsiflanadi deb xisoblaydi.

Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislik bosqichi. Uning fikricha ushbu bosqichda motivlar - muayyan sport turiga qiziqishni rivojlantirish, muayyan sport turi bo'yicha kashf etilgan qobiliyatlarni rivojlantirish, muvaffaqiyatni mustahkamlashi hamda maxsus bilimlarni kengaytirish, yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikni o'zlashtirish istaklarida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, sport faoliyati ehtiyojga aylanadi ya'ni jismoniy yuklamalarga ko'nikish fonida, ularni xis qilish odat tusiga kiradi.

Sport mahorati bosqichi. Bu erda asosiy motivlar intilishda ifodalanadi - sport mahoratini yuqori saviyada saqlab qolish va bundanda katta muvaffaqiyatlarga erishish, sport yutuqlari bilan Vatanga xizmat qilish, ushbu sport turini rivojlantirishga ko'maklashish, ularning tajribasini yosh sportchilarga o'tkazish zarurati kabilar bilan izoxlanadi. Sport faoliyatining motivlari aniq ijtimoiy yo'nalish va pedagogik intilishlar bilan tavsiflanadi.

Sportni rivojlantirishda motivatsiya fenomeni muhim ahamiyatga ega. Motivatsiya nafaqat sportchi shaxsining tavsifnomasi bo'lib qolmay balki uni qo'yilgan maqsad tomon olib boradi hamda sport faoliyatining turli jarayonlariga ta'sir qiladi. Motivatsiyaning o'ziga xos xususiyati uning ta'sir doirasi o'z navbatida sport faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Raqobatdoshlik sharoitida o'zini to'laqonli namoyon qilib, o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishida aniq usullarga ega bo'lgan yuqori darajadagi motivatsiyasi shakllangan sportchidan kutish mumkin. Sportchi shaxsida aniq motivatsiya xususiyatini bilmasdan uni yuqori natijalarni erishishga tayorlab bo'lmaydi.

Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, sportchi shaxsining faoliyatida muvaffaqiyat va yutuqlari ko'p jihatdan ulardagi motivatsiyaga bog'liq. S.L. Rubinshteyn o'zining ishlarida "Motiv muayyan harakatga ongli undovchi sifatida shaxsning o'zida bo'lgan holatlarni hisobga olishi, baholashi, xolatni taroziga solishi, o'zi oldida turgan maqsadni amalga oshirishi natijasida shakllanadi; ularga bo'lgan munosabatdan motiv o'ziga xos mazmunida tug'iladi, bu real hayotiy harakat uchun zarurdir", – deb yozadi. O'z navbatida B.F. Lomov "Ijtimoiy sharoitlar va ijtimoiy

muhit munosabatlaridan shaxsning motivatsion sohasida qaysi motivlar hal qiluvchi bo'lishiga bog'liq bo'ladi", – deb ta'kidlaydi.

Inson faoliyatining anglangan xolda qo'yilgan maqsadlarga erishishiga yo'naltirilgan bo'lib, ular nafaqat o'z ehtiyojlarini qondirish bilan balki jamiyat tomonidan qo'yilgan talablarni bajarish bilan bog'liqdir. Agar inson faoliyatining mavhum jihatlari xususida to'xtaladigan bo'lsak, uning tarkibiy qismlari sifatida harakat (erishilishi lozim bo'lgan natija haqidagi tasavvurga bo'ysunuvchi jarayon) atraksiyalar, harakatini amalga oshirish usullari psixofiziologik funksiyalar va ularning blokklaridan iborat. Biroq bu jarayonning aloxida olingan individ faoliyati nuqtai nazardan to'xtamadigan bo'lsak faoliyatning amalga oshiruvchi hamda o'zining tabiyatiga ko'ra ijtimoiy munosabatlar yig'indisi sifatida tafsiflanadi. Aynan shunday faollikni amalga oshiruvchi ijtimoiy munosabatlar yig'indisi ongli individ hisoblanadi. U jamiyatda aniq bir mavqiyini egallab o'ziga xos ijtimoiy rol ni bajaradi. Shaxs tuzilishini o'rgangan V.S.Merlin individualliklikning uch iyerarxik darajasini ajratib ko'rsatadi: metrodinamik, psixodinamik va shaxsiy. Bunda u psixodinamik darajaga daxildor bo'lgan temperament xususiyatlarini shaxs tuzilishiga kiritmaydi. A.G.Kovalev shaxs tuzilishiga maqsad, qobiliyat, xarakter va boshqarish tuzulishini kiritadi. Shunga muvofiq A.G.Kovalev tizimlashtirishga ko'ra sportchi shaxsining tuzulishini tarkibiy qismlari orasida yo'nalganlik, temperament, xarakter, qobiliyat va o'zini o'zi boshqarish tuzilmalarini ajratamiz.

Berilgan tarkibiy qismlar – shaxs yo'nalganligini yoki insonning vokelikka tanlama munosabatini hamda sportda shaxs yo'nalganligi bilan ko'proq yuqori yutuqlar motivatsiyasiga daxildordir. Sportchi eng oxirgi chegarasida jismoniy harakatni qisishga, kuchni psixik keskinlik harakatini kekchirishiga, raqibini yengishga va eng aposiy – sportda yuqori natijalarni ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojini sezadi. Sportdagi muvaffaqiyatga erishish ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, jamiyat tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishi safatida anglanadi. Shuning uchun sportchining o'z ustida ishlashi, o'zini mukammallashtirishga bo'lgan ehtiyoja ham shundadir. Falsafiy nuqtaiy nazardan sport faoliyatining obekt va subektining birlashtirishi sodir bo'ladi. V.Goshek va Ye.A.Kalininlarning ko'rsatishicha muvaffaqiyatga erishishga extiyoji yuqori bo'lgan bokschi va kilichbozlar faoliyatining hujumkor usulini afzal deb biladilar.

Unga ko'ra xujumkor harakatlar soni ularda ancha yuqori ekanliklarini aniklashganlar. Bu fakatgina boks va kiliuchbozlik uchun xos emas. Sport o'yinlarida tez-tez, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan lekin shuxratparas bo'lmagan kamandaning xujumining varyantlarini yaxshi o'rgangan bo'lishiga karamay hamma vaqt qarshi xujumni olib borishini ko'rish mumkin. Bir qator tadqiqotlarda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi va sportchi shaxsining havotirlanishi kabi xususiyatlari o'rtasidagi aloqa borligi aniqlangan. Havotirlanish shaxsga xavf soluvchi vaziyatlarga yoki qo'rquvning emotsional xolatlariga nisbatan barqaror moyilligi tushuniladi. Ma'lumki faoliyatni samarali yakunlanishiga intilish tizimi havotirlanish xolatini bilan belgilanadi. Turli sharayitlarda mustahkamlanib, bunday xolat havotirlanishni rivojlanishiga yordam beradi. Motiv kuchi kuchliroq bo'lgani sari, sportchida havotirlanishni ortib borishiga yordam beradi. Yutuqni egallashga bo'lgan intilish motivatsiyaning ustunlik ko'prok kuchsiz ifodalangan havotirlanish xos bo'lgan sportchilarda, omadsizlik, oldindan qo'rquvning ustun kelishi havotirlanish holati kuchli namayon bo'lgan sportchilar uchun xosdir. Ameriqalik mashhur olim G.Olportning motivlar funksional avtonomiyasi nazariyasi alohida o'rin egallaydi.

Bu nazariyada motivlar transformatsiyasi, tizimli rivojlanishi jarayon sifatida talqin etiladi. G.Olport o'z konsepsiyasida tizimlarning umumiy nazariyasi g'oyalaridan, ayniqsa, ochiq tizimlar haqidagi g'oyadan keng foydalangan. Olimning fikricha, shunday motivlar borki, ular yarim yopiq tizimlarning tabiatiga monand faoliyat ko'rsatadi va rivojlanadi, ya'ni funksional avtonomiyaga ega. Bir tizimga kiruvchi motivlarni G.Olport reaktiv, tashqi undovga muhtojlik qonunlariga bo'ysunuvchi motivlar, deb ataydi. Ammo G.Olportning ta'kidlashicha, shaxs ochiq tizimlar kabi o'zgaruvchi va rivojlanuvchi motivlar bilan tavsiflanadi, degan fikr haqiqatga yaqinroqdir. Agar avvalgi tizim motivlarning perseverativ funksional avtonomiyasi, deb atalgan bo'lsa, keyingi tizimni G.Olport propriativ funksional avtonomiyasi, deb ataydi. Ochiq, yopiq va yarim ochiq tizimlar haqida to'xtalar ekan u yopiq tizim modelini shaxs va uning motivatsiyasiga qo'llab bo'lmasligini ta'kidlagandi. Ochiq funksional tizim taraqqiyot uchun zamin hozirlaydi, uni esa undovchi muhtojlik doirasida tushuntirib bo'lmaydi. G.Olport tomonidan shaxs motivlarining ochiq tizimlar sifatida tahlil etilishi, shaxs va shaxs motivlari taraqqiyoti chegarasiz jarayon ekanligini ta'kidlash uchun imkoniyat beradi. Ongsizlik ta'limotining asoschisi Z.Freyd xulq motivlari va extiyojlari muammosini ishlab chiqayotib, motivatsiyaning manbai instinkt, u tur va individning saqlanish shartidir deb taqdirlaydi. Mazkur holatnn muallif individning energetik potentsiya sifatida talqin etadi.

Eng asosiy masala shuki, Z.Freyd motivatsiya regulyatori va motivatsiya energiyasining irsiy manbai sifatida "u" tushunchasiga qanday ma'no yuklamoqchi. Uningcha, "u" tushunchasining mazmuni tug'ma va o'zgarmasdir. Xuddi shu bois mantiq qonunlari va aql darajalari, ko'rsatkichlari unga hech qanday ahamiyat kasb etmaydi Z.Freyd affektiv, impulsiv shakldagi mutlaqlashgan qo'zg'ovchilarni nazarda tutgan bo'lsa ajab emas. Ushbu qo'zg'atuvchilar (turtkilar) ning impulsivlik, taxminiylkning effektiv mohiyati, notanqidiylik, ongli va irodaviy nazoratga itoat etishda qiyinchilik kabilarning dinamik xususiyatlarini mutlaqlashtirish bo'lib, ularning asosida quyi genetik va strukturaviy darajadagi qo'zg'atuvchilar yotadi. Z.Freyd takidlab o'tgan dinamik xususiyatlar va xossalari mohiyatida motivatsiyaning chukur asosiy manbasini ko'radi. Uning konsepsiyasida inson xulqi va harakatining dvigateli jinsiy instinkt hamda uning transformatsiyasi ustuvor o'rin egallaydi.

Taniqli russ psixolog S.L. Rubinshteyn o'zining asarlarida motivatsiyani irodaviy harakatlar bilan bog'lagangan xolda izohlashga harakat qiladi. U motivni yaqqol faoliyat nuqtai nazaridan turib talqin qilinadi. S.L. Rubinshteyn motivni insonning ijtimoiy-tarixiy rivojlanishi, uni faoliyatining ijtimoiy xususiyati bilan uzviy bog'liklikda deb xisoblagan. U motivga extiyoj nuqtai nazardan yondashadi. U ehtiyoj va instinktini o'zaro qarama-qarshi ko'yishlik, asosiy tushunchalar qatoriga kirib kelishi lozim deb xisoblagan. Shunda ehtiyej tushunchasi negizida inson xulq-atvor motivatsiyasi ta'limoti instinkt va mayl ta'limoti qiyosidan mutlaqo boshqacha talqinga ega bo'ladi.

Shunga ko'ra, muallif shaxs faoliyatining maqsadi va motivi nuqtasidan turib uni tahlil qiladi. Shaxsning yo'nalishi va motivi orasidagi moslikka katta ahamiyat beradi. Uning motivatsiya va motiv yuzasidan shaxsiy qarashlari motivatsiyaning rivoji va o'rganish uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Polsha va rus olimi, huquqning psixologik nazariyasi muallifi L.I. Petrajitskiy motivatsiyaning ilmiy nazariyasini yaratish g'oyasini ilgari surgan. Uning fikricha, shaxsning xulq-atvorini eng to'g'ri baholashda motivatsiyani hisobga olmaslik xato

bo'ladi. Shunga ko'ra, u xuquqshunoslar uchun motivlar masalasini o'rganish jiddiy zaruriyat ekanligini ta'kidlaydi. Biroq, L.I. Petrajitskiyning o'zi shaxs va uning motivatsiyasini faqat psixolog pozitsiyasidan turib taxlil qiladi. Tabiiy eksperiment metodining muallifi A.F. Lazurskiy psixik jarayonlarni hamda shaxsning xususiyatlarini tadqiq qilishda motivlar masalasiga ham e'tibor qaratadi. Muallif o'zining tadqiqotlarida "mayllar va xohishlarning kuchi hamda zaifligi", "motivlar kurashiga moyilligi", "motivlarning muxokamasiga tortilganligi", "xoxishning qadriyatligi va aniqligi" kabi kontekstlar orqali o'z qarashlarini ifodalashga harakat qiladi. Shuning bilan birga A.F. Lazurskiy intilish natijadorligining darajasi ongli irodaviy zur berishga bog'liq degan xulosani ta'kidlaydi.

Shunga ko'ra, u shaxsning tadqiqoti dasturida munosabatlar tizimiga keng o'rin ajratgan. U o'z tadqiqotida shaxsga ijtimoiy yondashishga harakat qilgan. Shuni aloxida ta'kidlab o'tish joizki, rus fiziologi A.A. Uxtomskiy organizm funksional xolatlarining determinantlari muammosini o'rganishda o'zining dominant tamoyilini kashf qilgan. U kashtf etgan dominant tamoyil xulq-atvor harakati va uning vektori sifatida asoslashga urinadi. Motivlar masalasi uning uchun muhim ahamiyat kasb etgan xolda fiziologik, psixologik nuqtai nazaridan taxlil qilinadi. Xulq-atvor yaxlitligi tufayli organizm integral butunlik tariqasida tushuntiriladi. Bunda, psixologik va fiziologik xolatlarining biri ikkinchisidan ajralmas ekanligi ta'kidlanadi. Muallif motivni insonning zo'r berishi natijasida shakllanuvchi qo'zgatuvchi sifatida talqin etadi hamda uni xayot jarayonida o'zgaruvchanligini ta'kidlaydi.

V.M. Borovskiyning motiv haqidagi qarashlarida motivning extiyoj negizidan yuzaga kelishini ilmiy jixatdan tushuntirib berish maqsadida turlicha xususiyatlarni, masalalar yechimini topish kerak, degan xulosaga keladi. Uning fikricha, motiv inson xulqini oldindan aytib berishni uddasidan chiqish va uni zarur yo'nalishga yo'llash imkoniyatiga ega bo'lishdan iboratdir. Borovskiyning motivatsiyaga bunday yondashuvi uning yechimini qidiruvchi tadqiqotchilarga ilmiy jixatdan to'g'ri ko'rsatma berish imkonini beradi. Motiv muammosini o'rganish ustanovka nazariyasi muallifi gruziyalik olim D.N. Uznadze tomonidan ham amalga oshirilgan bo'lib, uni ustanovka nazariyasidan turib izoxlashga harakat qilgan.

U motivni shaxs extiyoji bilan bog'lab, subekt faolligining manbai deb baholaydi. Uning fikriga qo'ra, motivatsiya irodaviy harakatga olib keluvchi bosqich xisoblanadi. Muallif motivatsiya mohiyatiga, mazmuniga taalluqli nazariyani rivojlantirib, inson xayoti ustanovkasida mustaxkamlanuvchi, uning negiziga aylanuvchi harakatni qidirish va topishdan iborat deb xisoblaydi. D.N. Uznadze tomonidan extiyojni o'zga xos tarzda tushuntirish xolati, real xatti-harakatdagi motivning funksiyalari va ularning ustanovka bilan munosabati masalasining quyilishi motivatsiya nazariyasining boyishiga olib keldi. Biroq ustanovkani anglab bo'lmas ruhiy xolat deb izohlash, uni motivatsiyada bahsli hodisa sifatida qaralishiga olib keladi. V.M. Myasishev motivlar bilan shaxsning munosabati pozitsiyasidan turib shug'ullanadi.

Shuning uchun motiv, uningcha, shaxsning munosabati tarzida yuzaga keladi. Muallif fikricha, motiv xarakter obektiga nisbatan munosabatning ifodalanishidan boshka narsa emas. V.I. Kovalev esa motivga shaxsning extiyoji bilan uyg'unlashuvi nuqtai nazaridan yondashadi.

P. M. Yakobson motiv muammosini keng ko'lamda tadqiq qilgan olimlar sarasiga kiradi. Muallif motivlar muammosining sobiq sovet psixologiyasida va uzoq xorijda o'rganilishi, undagi turli qarashlarga oid muloxazalarni o'zining monografiyasida umumlashtiradi. Shuning bilan birga

u o'quv va mexnat faoliyati motivlari masalasini shaxsning asosiy xususiyatlari bilan motivatsion doirasidagi aloqa bo'yicha taxlil qiladi.

Ilmiy manbalarni faoliyat va shaxsga oid jabxalar bo'yicha taxlil qilish bu yo'nalishdagi tadqiqotlar ko'lami kengayishi uchun muxim ahamiyat kasb etadi. Psixologik tadqiqotlardagi motivlar muammosining talkiniga S.G. Moskvichev monografiyasi ham bagishlangan bulib, motivatsiyaga nisbatan uzok xorijiy mamlakatlar psixologlarining karashlari talkin kilinadi, mexnat faoliyati motivlarining ayrim tomonlari taxlil etiladi. Chet ellardagi o'zini namoyon qilish (faollashtirish), Uzini karor toptirishi (tanitish, o'z nufuzi va mavkeini tiklash), "affektning noadekvatligi", talabgorlik darajasi konsepsiyalarini tankidiy ravishda taxlil qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta'kidlab o'tish joiski, sport bilan shug'ullanish va umuman faoliyat motivlarini o'rganish doimo olimlarda katta qiziqish uyg'otib kelgan. Biz tomondan olib borilgan tadqiqot maqsadida ham o'smir sportchilarda sport faoliyatining psixologik xususiyatlarini o'rganish maqsad qilib olingan.

REFERENCES

1. Шукурова С. С., Сейдалиева Л. Д., Шарипова С. Н. Анализ гемодинамики игроков во время тренировочного процесса // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 335-342.
2. Шукурова С. С., Пулатова М. Д., Серебряков В. В. Изменения показателей макроэлементов в крови у футболистов после физической нагрузки // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 278-286.
3. Ольховская И. В., Шукурова С. С., Очилков К. Т. Криптовалюта-новый шаг в мировой экономике // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147). – С. 17-19.
4. Шукурова С. С., Алимова Д. А. Развитие тренировочных нагрузок высококвалифицированных боксеров в горных регионах // Молодой ученый. – 2020. – №. 4. – С. 454-456.
5. Адилбеков Т. Т. и др. Влияние физической нагрузки на систему "двигательное окончание-мышечное волокно" // Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 75-77.
6. Шукурова С. С., Маматова З. А., Юсупова У. Р. Исследование количественного содержания аминокислотного спектра мембран эритроцитов и роль генетических и средовых факторов в ее формировании // Интернаука. – 2020. – №. 19-1. – С. 21-22.
7. Эркинов Ш. Ш. У. и др. Анализ взаимосвязи параметров состава тела с параметрами скоростных качеств у футболистов на этапе углубленной специализации // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21. – №. S1. – С. 38-44.
8. Шукурова С. С. и др. Ёш спортчиларни жисмоний юкламалардан кейинги биокимёвий мониторинги // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1116-1122.
9. Шукурова С. С., Алимова Д. А. Некоторые биохимические исследования крови у гребцов в подготовительном и соревновательном периодах // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 294-298.
10. Адилбеков Т. Т. и др. Влияние физической нагрузки на систему "двигательное

- окончание-мышечное волокно" //Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 75-77
11. Отабоев Х. А. и др. Минералогический состав мытого сушеного концентрата Кызылкумов и его переработка в простой суперфосфат //Российский химический журнал. – 2021. – Т. 65. – №. 2. – С. 102-115.
 12. Шукурова С. С., Пулатова М. Д., Рахимова М. Ш. АЁЛЛАР САЛОМАТЛИГИНИ СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ ГИМНАСТИКА ЁРДАМИДА ТИКЛАШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 362-369.
 13. Пулатова М. Д., Шукурова С. С., Алламуратов М. МАКТАБ ЁШИДАГИ СКОЛИОЗИ МАВЖУД БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ ТИКЛАШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1834-1842.
 14. Шукурова С. С. и др. БОКСЧИЛАР ШКАСТЛАНИШНИ БИОМЕХАНИК ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШ АСОСИДА ТАХЛИЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1795-1801.
 15. Pulatova M. D., Allamuratov M., Shukurova S. S. The Influence of Training Loads on the Functional State of the Cardiorespiratory System in Girls Doing Judo //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 6. – С. 2769-2774.
 16. Шукурова С. С., Чутбоев Э. Т. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПОВОРОТА ПРИ ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ БРАСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ И ЦЕЛОСТНО-ОПЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 248-251.
 17. Шукурова С. С., Хасанова Н. Р. БОКСЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ВА МУСОБОҚА ЖАРАЁНЛАРИДАГИ ЭНЕРГИЯ САРФИ ВА ТЎҒРИ ОВҚАТЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1109-1115.
 18. Арзибаев К. О. Роль спорта в развитии этнической толерантности //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelске centrum Sociosfera-CZ sro, 2014. – №. 34. – С. 121-122.
 19. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
 20. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
 21. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
 22. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
 23. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.

24. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
25. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
26. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
27. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari // Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
28. Р.Т Казоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари., Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
29. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш., Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
30. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш // SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
31. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
32. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш., Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
33. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
34. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo'lib-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
35. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
36. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ // SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI:

- MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
37. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
38. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
39. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
40. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
41. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
42. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
43. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
44. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
45. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
46. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. -

- 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
47. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
48. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
49. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // *Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili*” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
50. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
51. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
52. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
53. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
54. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
55. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
56. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
57. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
58. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.

59. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
60. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
61. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.